

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МУТАХАССИСЛАРИНИ КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ МАСАЛАЛАРИ ҲАҚИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602214>

Султанов Елимбет Калымбетович

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, «Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш» кафедраси доценти, техника фанлари номзоди

Аннотация: *Результатом последних требований, предъявляемых к качеству современного высшего образования, стал компетентностный подход. На сегодняшний день существующая схема «знания – умения – навыки» для определения соответствия выпускника высшей школы запросам общества уже не актуальна, традиционные знания, умения и навыки уступают свои позиции компетенциям. В статье анализируются тенденции образовательного процесса в вузе на основе компетентностного подхода, его необходимость и востребованность в современном образовательном пространстве.*

Ключевые слова: *компетентностный подход, результаты обучения, качество образования, образовательный процесс в вуз.*

Кириш. Ўзбекистонда таълим хизматлари бозори жуда тез ривожланмоқда. Унга ҳам давлат, ҳам нодавлат таълим муассасалари жалб этилган. Ушбу бозор ривожланишининг юқори суръатлари, таълим хизматларини кўрсатишининг янги шаклларининг пайдо бўлиши ушбу бозорда шаклланаётган жараёнларни чуқур ўрганиш, унинг фаолиятининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш йўллари ишлаб чиқиш зарурлигини белгилайди.

Бу муаммоларни ҳал этишдаги муваффақият, биринчи навбатда, таълим тизимини миллатнинг интеллектуал салоҳиятини очиб берувчи ва ривожлантирувчи, жамиятни демократлаштиришни, чуқурлаштиришни таъминловчи соҳа сифатида белгилайди. Бугунги кунда мамлакатнинг рақобатбардошлиги табиий ресурсларнинг мавжудлиги билан камроқ белгиланади.

«Инсон омили», энг мураккаб фанни талаб қилувчи технологияларни яратиш ва ўзлаштириш, ишлаб чиқаришнинг тубдан янги технологик даражасини таъминлаш, тез ўзгарувчан ахборот муҳити шароитларига мослашиш қобилияти биринчи ўринга чиқади. Бу умумий саводхонлик,

жамиятнинг юқори интеллектуал даражаси, шунингдек, таълим соҳасидаги самарали давлат сиёсати билан мумкин.

Аввало, бу гап касбий олий таълим тизимига тўғри келади. Шубҳасиз, жамиятимизда XXI асрда юқори технологияли ишлаб чиқаришда самарали ишлай оладиган бундай мутахассисларни тайёрлаш учун тўғри йўлга қўйилган тизим зарур.

Асосий қисм. Замоनावий одамга энди фақат фан билимлари этарли эмас, унга мета-мавзу билимлари ва кўникмалари керак.

Замоनावий таълим битирувчига аниқ билимлар йиғиндисини эмас, балки унинг ноаниқлик шароитида касбий фаолиятни амалга оширишга тайёрлигини, ижтимоий-иқтисодий жараёнларни танқидий баҳолаш ва башорат қилиш қобилиятини таъминлайдиган компетенциялар мажмуасини тақдим этиши керак, бу жараёнларга таъсир қилади. Олий таълим муассасаси замоनावий таълимнинг пировард мақсадини билимдан компетенцияга алмаштириши керак.

Компетенцияга асосланган ёндашув Ўзбекистон таълим тизимида қонунчилик даражасида илдиш отганига ва компетенцияга асосланган ёндашув муаммоси бўйича бир қатор йирик илмий-назарий тадқиқотлар мавжуд бўлишига қарамай, унинг маъносини тавсифловчи концептуал ашпарат, унинг асосий тушунчалари ҳали охиригача ҳал қилинмаган.

М.Л. Зуева [4] кўпгина педагогик мақолаларда «компетентлик ёндашуви» иборасининг мазмуни замоनावий педагогик моҳиятларга қарама-қаршилик орқали очиб берилган. Тадқиқотчи О.Е. Лебедевнинг компетенцияга асосланган ёндашувини аниқлаши уни «таълим мақсадларини белгилаш, таълим мазмунини танлаш, таълим жараёнини ташкил этиш ва таълим натижаларини баҳолашнинг умумий тамойиллари мажмуи» деб таърифлайди [6].

Ушбу тамойиллар қуйидаги қоидалар билан белгиланади:

1) Таълимнинг маъноси – ўқувчиларнинг ижтимоий тажрибадан, шу жумладан ўз тажрибасидан фойдаланишга асосланган турли муаммоларни мустақил равишда ҳал қилиш қобилиятини ривожлантириш;

2) Таълим мазмуни – дунёқараш, когнитив, сиёсий, ахлоқий ва бошқа муаммоларни ҳал қилишда дидактик мослаштирилган ижтимоий тажриба;

3) Таълим жараёнини ташкил этишнинг маъноси ўқувчиларда таълим мазмунини ташкил этувчи когнитив, ташкилий, коммуникатив, ахлоқий ва бошқа муаммоларни мустақил ҳал қилиш тажрибасини шакллантириш учун шарт-шароит яратишдир;

4) Таълим натижаларини баҳолаш таълимнинг маълум босқичида ўқувчилар эришган таълим даражаларини таҳлил қилишга асосланади” [6, б. 3-4].

Компетенцияга асосланган ёндашув нуқтаи назаридан, таълим натижаси тингловчилар томонидан ўрганилган маълумотларнинг йиғиндиси эмас, балки битирувчининг ўз билимларидан фойдаланиш асосида турли хил фаолият соҳаларида мустақил равишда самарали ҳаракат қилиш қобилияти бўлиши керак. ўқув жараёнида олинган шахсий тажриба. Кўпгина Европа мамлакатларида компетенцияга асосланган ёндашув миллий таълим стандартларида амалга оширилади.

Компетенцияга асосланган ёндашувнинг шаклланиш тарихини таҳлил қилиш «компетентлик» ва «компетентли» тушунчаларининг мураккаблиги ва кўп қирралилигини кўрсатади. Таълим соҳасида ушбу ёндашувнинг ривожланиш тарихини кўриб чиқсак, шунингдек, компетенция ва компетенция муаммоси билан боғлиқ ишларни таҳлил қилсак, унинг шаклланишининг тўртта асосий босқичини шартли равишда ажратиб кўрсатишимиз мумкин.

Компетенцияга асосланган ёндашув назариясини ишлаб чиқишда қуйидаги тадқиқотчилар: Л.П. Алексеева, В.И. Байденко, А.А. Вербитский, Н.В. Кузмина, И.А. Зимняя, А.К. Маркова ва бошқалар касбий фаолият – ижтимоий ишни ўрганиб, уни кўриб чиқиш учун учта асосни таклиф қилади:

-ижтимоий ишчининг ўзига хос шахсий хусусиятлари;

-нафақат бевосита касбий фаолият соҳасида, балки тегишли соҳаларда ҳам махсус билим ва кўникмалар;

-адекват шахслараро муносабатларни ўрнатиш қобилияти эканлигини кўрсатади.

А.В. Хуторской компетенцияни "шахснинг маълум бир доирадаги объектлар ва жараёнларга нисбатан ўрнатилган ва уларга нисбатан самарали ҳаракат қилиш учун зарур бўлган ўзаро боғлиқ фазилатлари (билимлар, кўникмалар, одатлар, фаолият усуллари)" деб тушунади [13, 60-бет].

Компетенцияга асосланган ёндашувнинг бирламчи манбаларига (масалан, Спенсер Л.М., Спенсер С.М. «Меҳнатдаги ваколатлар» [12]) мурожаат қилсак, дастлаб ваколатлар шахснинг ушбу мақолада тасвирланган объектив ҳаракатларни эмас, балки ижтимоий ҳаракатларни

амалга ошириш билим, кўникма ва малакалар шартлари қобилиятини тавсифлашини кўрамиз

Компетенция таърифига Н.В. Кузмина атаманинг рефлексив компонентига эътибор қаратиб, психологик нуқтаи назардан ёндашади. Г.К. Селевко компетенцияни "шахсининг умумий қобилияти ва фаолиятига тайёрлигида намоён бўладиган, ўрганиш ва социализация жараёнида олинган билим ва тажрибага асосланган ва фаолиятда мустақил ва муваффақиятли иштирок этишга қаратилган ажралмас сифати" деб тушунади [5].

Э.Ф. Зеер, Э.Э. Семанюк «Компетенциялар – бу ҳаракатдаги билимлар мажмуи (тизими)» деб ҳисоблайди [3, 25-б.]. Ушбу атаманинг худди шундай талқини А.В. Хуторский: «Компетенция – талабанинг тегишли компетенцияга эга бўлиши, эга бўлиши, шу жумладан, унинг унга бўлган шахсий муносабати ва фаолият предмети» [14, 110-б.]

Компетенция ҳар доим маълум бир талабанинг шахсий фазилатлари билан боғлиқ. Тадқиқотчи биринчисини шахсни таълимга тайёрлаш учун олдиндан белгиланган талаб сифатида тушуниб, "компетентлик" ва "компетентли" тушунчаларини ажратиш зарурлигини таъкидлайди, иккинчиси остида – унинг аллақачон шаклланган шахсий сифати (сифатлар мажмуи). ва танланган фаолият соҳасида минимал амалий тажриба.

Хорижий тадқиқотчиларнинг нашрлари таҳлили (Р.Уайт, А.Люсия, Р.Лепсингер, Л. ва С.Спенсер, Э.Холтон ва С.Линхем, Ф.Вайнерт ва бошқалар) шуни кўрсатдики, Америка Қўшма Штатларида талабаларнинг компетенцияларини баҳолашда ҳар бир битирувчининг функционал масъулиятини аниқлашга асосланган хулқ-атвор ёндашуви устунлик қилади, Буюк Британияда бу асосий билим сифатининг функционал хусусиятларини ҳам қамраб оладиган функционал ёндашув ва Францияда компетенцияга асосланган ёндашув учта асосий қоидага асосланади: билим, тажриба ва хулқ-атвор хусусиятлари.

Касбий компетенция, Л. Никитина, Ф. Шагеевнинг фикрича, "мутахассис шахсининг ўзига хос хусусияти, унинг назарий билимлари, амалий тайёргарлиги, касбий фаолиятнинг барча турларини амалга ошириш қобилиятининг бирлигида ифодаланади" [8, б. .125].

А.Петровнинг фикрича, «касбий компетенция» атамаси технологик мақсад – «ҳаракат қилиш»ни назарда тутди [9, б. 8]. К.В. Шапошниковнинг таъкидлашича, касбий компетенция "умуман олганда, инсонга ташқи дунё

билан ўзаро муносабатда профессионал фаолиятни самарали лойиҳалаш ва амалга оширишга имкон берадиган интеграцияланган билим, кўникма ва тажриба, шунингдек шахсий фазилатлар мажмуи билан тавсифланади" [15, с. 13].

Н.С. Пуштининг тадқиқотида компетенция учта жиҳатнинг комбинацияси сифатида тақдим этилади:

- семантик;
- муаммоли-амалий
- коммуникатив [11].

Т.Г.Браже касбий компетенцияни «ўқитувчининг билим ва кўникмалари тизимига, унинг қадрият йўналишларига, маданиятининг интегротив кўрсаткичларига асосланган кўп факторли ҳодиса» деб тушунади ва буларнинг барчаси ўқитувчига таниш бўлган амалий методика даражасида, турлари орқали текширилади. унга таниш бўлган фаолиятлар" [2].

«Касбий компетенция» тушунчасини фаолият ёндашуви нуқтаи назаридан аниқлаш имконини беради (Д.М.Гришин, Н.В.Кузмина, М.И.Лукиянова, А.К.Маркова, А.И.Пискунов, О.М.Шиян ва бошқалар). Шу билан бирга, А.К. Маркованинг касбий компетенция ўқитувчининг педагогик фаолиятининг беш жиҳати мажмуи сифатида белгилайди: ўқитувчининг шахсияти, педагогик мулоқот, педагогик фаолият, ўрганиш (ўрганиш), тарбиялаш (таълим).

Ҳозирги вақтда олий касбий таълимнинг давлат таълим стандартлари жорий этилиб, бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини оширишга қаратилган таълим мазмуни ва технологиясида инновациялар кенг жорий этилмоқда. Н.А.Муслимов ва К.Абдуллаева-ларнинг фикрича, компетентлик-олинган назарий билим, кўникма ва малакалар мажмуасини амалиётга мустақил ва ижодий қўллаш олиш даражаси, бу ҳам талабанинг амалиёт жараёнида ва олий таълимдан кейинги фаолиятида шаклланиб боради [7].

Компетенция тушунчаси маълум бир соҳада муваффақиятли фаолият учун билим, малакани, шахсий фазилатларни [16] ва амалий тажрибани қўллаш қобилияти сифатида тавсифланади [17].

“Компетенция – бу таълим орқали олинган билимларга, тажрибага, қадриятларга, ниятларга асосланган умумий қобилиятдир. Компетенциявий билим ёки кўникмага тушмайди; компетентлик – бу олим ёки ўқимишли одам бўлишни аниқламайди” [10].

Компетенция ва кўникма ўртасидаги фарқни ажратиш керак. Кўникма – бу муайян вазиятда ҳаракат, компетенция – хатти-ҳаракатлар, кўникмаларнинг кузатувларидан ўрганилиши мумкин бўлган характеристик хусусиятдир. Шундай қилиб, кўникмалар амалда компетенция сифатида намоён бўлади.

Тадқиқотчилар «компетентлик» атамасини турлича изоҳлайдилар: бу кимнингдир яхши маълумотга эга бўлган масалалар доираси ва ўқувчи шахсининг ривожланиш даражаси, умумлаштирилган ҳаракат усуллари ва ўзаро боғлиқ сифатлар мажмуи. Шарҳларнинг бундай кўплиги компетенцияга асосланган ёндашув соҳасидаги тадқиқотларни парчаланиб кетган ва қийинлаштиради.

Концепцияни талқин қилишда тарқоқликка қарамай, кўпчилик таърифлар нафақат бир-бирига зид эмас, балки бир-бирини тўлдирди ва иккита умумий қоидага асосланади:

1. Компетенциялар назарий билим ва амалий фаолиятнинг бирлигида қаралади;
2. Компетенциялар таълим натижаларини тавсифлашга хизмат қилади.

Агроном-педагогнинг умумий педагогик функцияси ўқитишнинг шакл ва усуллари, шу жумладан талабаларнинг лойиҳа фаолиятини ташкил этишни ўз ичига олади. Агроном-педагогнинг меҳнат ҳаракатлари ҳар бир талабанинг қишлоқ хўжалиги соҳасида қобилиятини ривожлантиришга хизмат қилувчи ахборот таълим муҳитини шакллантиришга қаратилган бўлиши керак. "Компетенция", "компетентлик", "касбий компетенция" тушунчаларининг асосий функционал хусусиятларини умумлаштириш ва конкретлаштириш "бўлажак агроном-педагогнинг касбий компетенцияси" тоифасининг қуйидаги таърифини шакллантиришга имкон берди.

Хулоса. Бўлажак агроном-педагогнинг касбий компетенцияси остида биз талабанинг пайдо бўладиган одатий касбий вазифаларни муваффақиятли ҳал қилиш учун ўз шахсий потенциалини (билимлари, кўникмалари, шахсий фазилатлари, касбий тажрибаси) ахборот жамиятининг ҳақиқий педагогик фаолиятида амалга оширишга тайёрлигини акс эттирувчи шахснинг интегратив сифатини тушунамиз.

Шундай қилиб, бугунги кунда педагогика фанида компетенция муаммосига этакчи аҳамият берилиб, уни замонавий таълимда амалга ошириш учун асосларни излаш олиб борилмоқда. Жамият

ривожланишининг ҳозирги шароитида педагогика соҳасидаги тадқиқотнинг долзарб вазифаси — бу малакалар таркибини аниқлаш, уларга эга бўлиш битирувчининг ўз мутахассислиги бўйича фаолиятини юқори сифатли ва самарали бажаришни таъминлайди.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе [Текст] / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. - 2003. - № 10. - С. 8-14.
2. Браже, Т. Г. Современная аттестация учителей: цели и тенденции [Текст] / Т.Г. Браже // Педагогика, 1995. - № 3. - С.69-73.
3. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования [Текст] / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Высшее образование в России. - 2005. - № 4. - С. 23-29.
4. Зуева, М. Л. Формирование ключевых образовательных компетенций при обучении математике в средней (полной) школе [Текст]: дис. ... канд. пед.наук / М. Л. Зуева. - Ярославль, 2008. - 196 с.
5. Корнилов, В. С. Компьютерные математические пакеты в курсе обратные задачи для дифференциальных уравнений как дидактическое средство обучения [Текст] / В. С. Корнилов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Информатика и информатизация образования. - 2005. - № 4. - С. 123-130.
6. Лебедев, О. Е. Компетентностный подход в образовании [Текст] / О. Е. Лебедев // Школьные технологии. 2004. - № 5. - С. 3-12.
7. Муслимов Н.А., Абдуллаева Қ. Бўлажак касб-хунар коллежи ўқитувчиларининг касбий компетентлигини ривожлантиришнинг айрим масалалари. /“Олий таълим муассасалари педагог ва бошқарув кадрларининг малакасини ошириш назарияси ва амалиёти” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси матери-аллари. -Тошкент: ТДПУ, 2012. 26-28-б.
8. Никитина, Л. Технология формирования профессиональной компетентности [Текст] / Л. Никитина, Ф. Шагеева // Высшее образование в России. - 2006. - № 9. - С. 125-127.
9. Петров, А. Профессиональная компетентность: понятийно-терминологические проблемы [Текст] / А. Петров // Алма матер. Вестник высшей школы. -2004. - № 10. - С. 6-10.

10. Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции [Текст]: сб. науч. тр. Вып. 4 / Федер.агентство по образованию; Рос. гос. проф.-пед. ун-т; Рос. акад. образования, Ур отд-ние. 2006.571 с.

11. Розов, Н. С. Философия гуманитарного образования: Ценностные основания и концепция базового гуманитарного образования в высшей школе [Текст] / Н. С. Розов. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1993.

12. Спенсер Л., Спенсер С. Компетенции на работе. – М.: ХППО, 2005. –384 с.

13. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно – ориентированной парадигмы образования [Текст] / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.

14. Хуторской, А. В. Современная дидактика [Текст] / А. В. Хуторской. – М.: Высш. шк, 2007. – 639 с.

15. Шапошников, К. В. Контекстный подход в процессе формирования профессиональной компетентности будущих лингвистов-переводчиков [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед.наук / К. В. Шапошников. – Йошкар-Ола, 2006. – 26 с.

16. Tulaev B., Daminov O., Khakimov J., Turdiev J. Developing competencies in the development of information and communication technologies // Journal of critical reviews. ISSN - 2394-5125. Vol 7, Issue 2, 2020. - P. 296-298. doi:10.31838/jcr.07.02.55

17. Tulaev B., Khimmataliev D., Daminov O., Khakimov J. (2020). Concept and terminological problems and significance of competent approach to education technology. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(7), 3353-3358. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/21890>